

УДК 658

Коваленко А.А.

Научный руководитель: Долгина Е.С., канд. культурологии
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к манипулированию общественным сознанием и технологии манипулирования в массовой коммуникации. Также автор описывает особенности манипулятивных технологий на телевидении, так как именно ТВ является наиболее популярным инструментом воздействия на сознание людей.

Ключевые слова: манипуляция, телевидение, технологии манипулирования, СМИ, влияние, массовое сознание.

В современном мире средства массовой информации (далее СМИ) стали мощным инструментом влияния на сознание и психику людей. В свою очередь самым доступным и популярным средством получения информации сегодня является телевидение (далее ТВ). Мы включаем телевизор для того, чтобы снять эмоциональное напряжение и расслабиться после учебы, работы или тяжелого дня. А порой делаем это просто для создания «фона» во время уборки, готовки или принятия пищи. Следовательно, именно через «голубой экран» проще всего формировать массовое сознание в обществе. ТВ намеренно контролирует весь поток передаваемой информации, тем самым определяя наше поведение. Люди всецело поддаются влиянию из-за того, что ничего не знают о способах и технологиях манипулирования массовым сознанием. Именно поэтому данный вопрос требует детального изучения.

Стоит отметить, что вопросу манипулирования общественным сознанием было посвящено немало работ отечественных исследователей, таких как: С.Г. Кара-Мурза [5], Г.В. Грачев и И.К. Мельник [1], В.П. Петренко [7], Ю.А. Ермаков [4] и др. Тогда как психология манипулирования была рассмотрена, например, в трудах: Е.Л. Доценко [3], В.П. Шейнова [9] и др. В свою очередь Г. Дебор [2] изучил целостный подход к манипуляции общественным сознанием.

Целью данной статьи является изучение технологий манипулирования в СМИ и выявление особенностей манипуляции на телевидении.

Для рассмотрения технологий манипулирования необходимо начать с изучения понятия «манипуляции». Сам термин «манипуляция» является некой метафорой, так как состоит из корней латинского происхождения, где «manipulus» означает – пригоршня, а «manus» – рука. Следовательно, дословно «манипуляцию» можно трактовать как ловкое управление неким предметом руками. В современном понимании «манипуляция – это психическое воздействие

на сознание человека, которое осуществляется тайно и в ущерб тому, на кого оно направлено» (Кара 12).

В настоящее время существует множество классификаций технологий манипулирования массовым сознанием. Например, С.А. Зелинский выделяет 26 самых распространенных и эффективных технологий [8, с. 38-52]. Но, несмотря на обширный список, эту классификацию можно дополнять до бесконечности. Так, С.Г. Кара-Мурза предлагает нам иные приемы манипулирования общественным сознанием [5, с. 274-295]:

1. Фабрикация фактов.

Искажение реальности, чаще всего, происходит посредством выдвигания на первый план мелких проблем, хотя иногда встречается и прямая ложь. Но, иногда, бывает так, что информацию невозможно умолчать или исказить, тогда на помощь этой технологии приходит эффект «информационного шума», который описывал в своей классификации С.А. Зелинский.

2. Пропаганда.

При использовании данного метода основное воздействие направлено на стереотипизированные установки людей, который преодолеваются благодаря смене этих самых стереотипов. В данном случае манипулятор формирует для общества новые установки или усиливает (ослабляет) старые.

3. Манипулятивная семантика.

При использовании такой технологии манипулятор собирает свое сообщение из обрывков различных высказываний или видеоряда, меняя тем самым их суть. Такое сообщение нельзя назвать обманом – ведь оно состоит из действительно сказанных кем-то слов, но и то, что из них собрали нельзя назвать правдой, ведь в контексте созданного материала из таких обрывков полностью изменен смысл высказывания.

4. Упрощение и стереотипизация.

СМИ строят свои сообщения на примитивном и понятном каждому языке, ведь с точки зрения психологии человек всегда тянется к простому. А для того, чтобы аудитория воспринимала предложенную информацию еще лучше, манипулятор производит стандартизацию явления через общепринятые стереотипы.

5. Утверждение и повторение.

Утверждая что-либо манипулятор призывает общество не обсуждать сказанное, а принять как неоспоримый факт. В свою очередь повторяя это он превращает свои слова в навязчивую идею, осевшую в подсознании индивида.

6. Дробление и срочность.

При фрагментации какой-либо новости (перебивка рекламой, публикация на разных страницах) общество лишается целостной картины происходящего, так как становится затруднено восприятия новости и ее анализ. А для того, чтобы дробление информации было оправданно и не вызывало вопросов у аудитории манипулятор использует прием срочности, тем самым вызывая у общества ощущение необходимости в незамедлительном оценивании ситуации.

7. Сенсационность.

Наделяя информационное сообщение некой сенсационностью манипулятор добивается концентрации внимания аудитории именно на этой новости. Из-за чего обществу легко внушается искаженная реальность и их внимание смещается от действительно важных проблем.

Говоря о манипуляции на телевидении стоит отметить, что главной особенностью этого инструмента СМИ является мультимедийность. Сочетание разных способов получения сообщения обладает расслабляющим и «убаюкивающим» эффектами, что понижает критическое мышление аудитории и повышает степень воздействия на нее. В рамках данного исследования среди самых популярных методов манипулирования обществом посредством ТВ, можно выделить:

1. Принцип контраста.

На телевидении этот принцип реализуется при помощи столкновения двух известных личностей, отстаивающих разные точки зрения по одному вопросу. Такой конфликт интересов вызывает вовлеченность аудитории, а чем сосредоточеннее человек на получаемой информации, тем глубже в подсознание она осядет.

2. Повторение информации.

Повторение основной мысли может происходить не только в рамках одной новости, но и после различных перебивок или в конце новостного сюжета в целом. В данном приеме важно также менять тембр голоса, озвучивая сообщение, на котором необходимо заострить внимание аудитории.

3. Прием «спираль умолчания».

Этот прием базируется на психологической зависимости человека от мнения большинства. Если мнение индивида не будет совпадать с мнением большинства, то он с большей вероятностью не станет отстаивать и проталкивать свою позицию дальше. На телевидении этот прием осуществляется путем демонстрации аудитории сфабрикованных опросов или отрывков новостных сюжетов, где необходимую для манипулятора точку зрения поддерживает «большинство» людей. Соответственно, это вынуждает «меньшинство» с другой точкой зрения перейти на сторону «мнимого большинства».

4. Прием «непривлекательного ракурса».

Суть данного метода заключается в показе «обличительного» материала на какого-либо человека, что мгновенно формирует у аудитории отвращение к нему.

5. Расположение сюжета.

Исследователи выделяют два основных варианта расположения сюжета в новостном блоке [6]:

- Эффект очередности информации. Данный способ базируется на «краевом эффекте памяти». То есть информация, на которой необходимо заострить внимание аудитории, должна идти впереди всех остальных новостей.

- Эффект первичности. Суть данного метода заключается в том, чтобы успеть подать необходимую манипулятору информацию аудитории до того, как она «узнает правду».

Человек устроен так, что верит тому, что услышал в первую очередь, а все «опровержения», которые он получает после этого, воспринимаются мозгом неохотно.

6. Отвлечение от реальности.

Для того, чтобы расслабить аудиторию после напряженного новостного сюжета и отвлечь от происходящего вокруг, на телеканале начинают транслировать фильмы или комедийные передачи.

7. Упрощение при составлении телепрограммы.

Суть этого метода заключается в распределении эфирного времени между передачами, где большая часть вещания отдается под развлекательные программы, сериалы, кино и т.д. Что также сделано для отвлечения аудитории от реальности.

8. Речевое построение сообщения.

В данном методе большое значение уделяется особенностям речевой динамики диктора. Также немаловажно при создании текста использовать слова, которые можно так или иначе связать с жизненными ситуациями большинства людей.

9. Ток-шоу, как система внушения готовых моделей поведения.

Этот метод является одним из самых мощных способов манипулирования общественным сознанием на телевидении. На экране нам демонстрируют искаженные нормы и ценности, что воспринимается людьми как готовые модели поведения при возникновении ситуаций, подобных с экранными.

Подводя итоги, следует отметить, что манипулирование – это не просто способ внушения, но и один из видов власти над сознанием масс и индивидов. Сегодня наиболее популярным и простым инструментом в манипулировании аудиторией является телевидение, которое не отражает реальность, а создает новый мир. Основная задача ТВ – отвлечь общество от действительно значимых проблем и нарушить его культурные устои, создавая готовые модели поведения. Рассмотренные в статье особенности манипулирования на телевидении и классификации являются лишь малой частью большой системы. Общество постоянно развивается, соответственно совершенствуются и технологии манипулирования им.

Литература

1. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М.: Алгоритм, 2002. 288 с.
2. Дебор Г. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офертис и М. Якубович. М.: Логос, 2000. 184 с.
3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: Феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, 2000. 342 с.
4. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: Смысл, приемы, последствия. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. 203 с.
5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2005. 832 с.
6. Левченко А. Е. Формы и методы воздействия СМИ на общественное сознание. М.: ИНФА-М, 2000.

7. Петренко В.П. Выборные технологии и общественное сознание. М., 1996. 330 с.
8. Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Спб.: СКИФИЯ, 2008. С. 38-52.
9. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (психологи манипулирования). М.: АСТ, 2001. 848 с.

© Коваленко А.А., Долгина Е.С., 2021